

Collegium

Beatus Rhenanus

EUCOR-Newsletter 2/1999

Das erste Jahr

Das Collegium Beatus Rhenanus hat sich im ersten Jahr seines Bestehens als das bewährt, wozu es ins Leben gerufen wurde: als Forschungsverbund archäologischer und althistorischer Institute an den Universitäten der Regio am Oberrhein.

Die beiden Projekte von CBR – die Grabung in Oedenburg (Biesheim/Kunheim,F) und die Forschungen zur «Konstruktion der Grossen Männer Altroms» konnten im Jahr 1999 erfolgreich fortgeführt werden. Im Einzelnen sei dafür auf die nachstehenden Berichte verwiesen. Sehr erfreulich war insbesondere, dass nunmehr zu den bislang tätigen französischen und deutschen Equipen in Oedenburg auch eine kleine Mannschaft aus der Schweiz stossen

konnte, die sich hoffentlich schon im nächsten Jahr noch vergrössern wird. Erfreulich ist auch, dass sich nach dem bevorstehenden Abschluss des Projekts «Grosse Männer» ein Folgeprojekt auch mit Beteiligung aus Freiburg i. Br. abzeichnet. Weiter ist die bereits angekündigte Homepage des CBRs realisiert und unter www.ruf.uni-freiburg.de/CBR aufzufinden.

Dass sich all diese Zusammenarbeit in kollegialem, ja freundschaftlichem Geiste vollzieht, mag nachgerade als selbstverständlich erscheinen. So sei es! Und doch darf es gelegentlich hervorgehoben werden. Wünschen wir uns eine gedeihliche Fortsetzung über das Jahr 2000 hinaus.

Jürgen v. Ungern-Sternberg
(Präsident CBR)

Petra. «Löwen»-
Greifen-Tempel, Votiv,
ädikulartig gerahmte
und bekränzte
Blockstele der «Göttin
des H | ayya'n»
(Al-'Uzza'?)
Siehe dazu den
Bericht 'Identitäten
und Alteritäten' auf
Seite 4.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	Seite 1
Das Collegium Beatus Rhenanus	
CBR-Projekte	Seiten 2-4
Les fouilles sur le site militaire romain d'Oedenburg: Premiers résultats	
Colloque «L'invention des grands hommes de la Rome antique»	
Griechisch-römische Interkulturalität	
Forschung	Seiten 4-10
Identitäten und Alteritäten	
Arbeitsladen Genealogie	
Tagung «Grosse Prozesse im antiken Athen»	
La Guerre au V ^e siècle de notre ère	
Antiken von Ithaka – ein imaginäres Museum	
Ein Kompetenzzentrum für interdisziplinäre Archäologie	
Heitersheim	
Forschung aktuell: Oedenburg	
Sonthem/Brenz	
Schierenhof/Schwäbisch Gmünd	
Oedenburg - Biesheim	
Universität Marc Bloch	
Universität de Haute-Alsace	
Feldforschungsprojekt Türkei	
Veranstaltungen	Seiten 10-11
Kolloquium: Macht, Identität, Kultur	
Internationale Kongresse	
Werkstattseminar	
Kalender	Seite 12

Les fouilles sur le site militaire romain d'Oedenburg: Premiers résultats

Situé sur les deux communes de Biesheim et de Kunheim, le complexe militaire romain d'Oedenburg est connu depuis bien longtemps et a déjà fait l'objet de plusieurs études préliminaires, malheureusement sans recherches de terrain approfondies. C'est la raison pour laquelle il a paru nécessaire à une équipe franco-germano-suisse de lancer un projet d'étude sur ce complexe archéologique qui intéresse l'histoire des trois pays riverains, et qui nécessite une collaboration et une conjugaison de moyens sans lesquelles toute entreprise archéologique sur cette étendue de quelques 200 ha serait nécessairement vouée à l'échec. Cette équipe, coordonnée par M. Reddé, directeur d'études à l'Ecole Pratique des Hautes Études, comprend donc une participation importante de l'Université de Freiburg im Breisgau, sous la direction du Prof. H.U. Nuber, et, depuis 1999, de l'Université de Bâle, sous la direction du Prof. J. Schibler.

Le camp

La zone archéologique comporte, vers le Rhin, un camp militaire romain, que l'on peut, d'après les premières recherches, dater

des règnes de Claude et Néron, et qui a peut-être été bâti par la XXI^e légion, alors cantonnée à Vindonissa. A la sortie ouest du camp s'est implanté un *vicus* civil, dont l'urbanisme est encore mal connu. Cet établissement a survécu au départ des soldats, sous les Flaviens, mais s'est progressivement déplacé vers l'ouest, autour des buttes de Westergass et d'Altkirch, où il est bien attesté à la fin de l'Antiquité. On trouve là un important monument civil à pavillons d'angle, entouré par un fossé, et d'époque constantinienne tardive, peut-être une *mansio*. Plus au sud est désormais identifiée une forteresse d'environ 100 m x 100 m, à double bastion carré aux angles, et munie de bastions intermédiaires sur les côtés. On peut attribuer ce bâtiment à l'époque de Valentinien, en raison de son mode de construction, sur pieux de bois.

Recherche trinationale

Les trois états riverains sont naturellement intéressés par la recherche sur ce site, qui touche à leur histoire commune, celle du Rhin supérieur : l'environnement antique, les modes et les rythmes de la romanisation,

le rôle de l'armée, l'impact des invasions alémaniques sont des thèmes qui justifient une recherche trinationale. A cet égard, les programmes ont été partagés : les Français ont pris en charge la fouille du camp militaire le plus ancien et s'intéressent plus particulièrement aux débuts d'une Romanisation qui ne semble pas très précoce dans cette partie du territoire des Rauragues. L'Université de Freiburg im Breisgau s'implique au contraire dans l'étude de l'occupation tardive du site, après avoir identifié la forteresse de Valentinien. Pour sa première participation, l'équipe Bâloise a pris en charge, au sein d'une des fouilles françaises, le matériel d'une très riche fosse dépotoir, importante pour la connaissance du milieu naturel antique et des modes de vie sur le site (cf. p. 8). On doit espérer que cette collaboration trinationale se développera dans les années qui viennent, avec autant de succès que ces premières recherches le laissent espérer.

Michel Reddé

Carte du site d'Oedenburg

Colloque « L'invention des grands hommes de la Rome antique – Die Konstruktion der grossen Männer Altroms »

Castelen/Augst, 16–18 septembre 1999

Depuis l'automne 1996, le programme de recherche *L'invention des grands hommes de la Rome antique* a réuni quatorze chercheurs du *Seminar für Alte Geschichte* de l'Université de Bâle et de l'UPRES-A 7044 Antiquité romaine et chrétienne (Universités de Mulhouse et de Strasbourg) dans le cadre du *Collegium Beatus Rhenanus*. Le colloque du 16 au 18 septembre 1999 à Castelen/Augst a été l'aboutissement de cette recherche collective sur la forme spécifiquement romaine de mémoire sociale que constituent les figures des « grands hommes » : la rencontre a permis non seulement de présenter les résultats des travaux menés depuis trois ans, mais également de conduire un large débat sur des questions plus générales adressées à l'ensemble du corpus choisi, un débat très riche notamment grâce aux regards de spécialistes extérieurs au groupe de recherche, invités de l'Allemagne, de la Belgique, du Canada et de l'Italie.

Les grands hommes...

Les analyses de la construction historique et littéraire ont porté sur une dizaine de figures de la Moyenne République : Coriolan (interventions de Jean-Michel David et Marie-Laure Freyburger), Camille (Marianne Coudry, Thomas Späth, Jürgen v. Ungern-Sternberg), Curius et Fabricius (Clara Berrendonner), Sp. Cassius, Sp. Maelius et M. Manlius Capitolinus (Martine Chassignet, Annie Vigourt), Regulus et Duilius (Claude Loutsch) et Servius Tullius (Michel Humm). Les résultats de ces recherches ainsi que les contributions des invités (Francesca Menacchi, Siena ; Jacques Poucet, Bruxelles ; Mario Torelli, Perugia ; Alban Baudou,

Québec ; Peter L. Schmidt, Konstanz) ont éclairci des aspects fondamentaux de la formation et transformation de la représentation du passé dans la culture romaine, selon les exigences politiques et sociales de chaque époque.

...et leur construction historique et narrative

Le débat a conduit à la distinction entre l'amont de l'élaboration narrative des figures des « grands hommes » et l'aval, leurs usages dans des textes rhétoriques ou poétiques ou historiographiques. L'invention de l'image du « grand homme » dans un récit se compose de divers éléments : elle peut s'appuyer sur une figure folklorique transmise par tradition orale, sur l'existence d'un nom dont une famille aristocratique se sert pour se créer un ancêtre glorieux ; inversement, la figure d'un « grand homme » peut également apparaître dans des récits expliquant une institution ou un événement en y attribuant un fondateur ou un acteur principal. Toujours, l'élaboration d'une telle figure répond aux intérêts de certains groupes sociaux – des familles, des fractions de l'aristocratie, de l'ensemble des patriciens ou des plébéiens –, et les significations et valeurs de l'image se transforment en fonctions de l'évolution de ces intérêts. La figure du « grand homme » une fois constituée, elle est à la disposition de tous les usages : le plus souvent, les textes ont recours à un seul élément qui sert à la légitimation d'une institution ou d'un comportement ou qui illustre une valeur morale. La force légitimatrice des « grands hommes » provient de leur ancienneté – la culture romaine se définit par rap-

port au passé : ce que sont les ancêtres pour une famille, c'est l'ensemble des « grands hommes » pour la cité, ils forment le *mos maiorum* qui détermine les normes sociales. Ce système de référence morale est en constante réélaboration durant la République ; il se fige avec l'avènement du principat, mais sans en arrêter l'usage : les « grands hommes » sont présents dans toute la littérature de l'Antiquité tardive et au-delà jusqu'aux temps modernes.

Les résultats de ce colloque, conclusion du premier programme de recherche dans le cadre du *Collegium Beatus Rhenanus*, feront l'objet d'une publication dans les éditions de l'Université Marc Bloch de Strasbourg.

Thomas Späth

Informations

Marianne Coudry, FLSH, 10, rue des Frères Lumière, F-68093 Mulhouse (M.Coudry@univ-mulhouse.fr)

Thomas Späth, Istituto Svizzero di Roma, Via Ludovisi 48, I-00187 Roma (Thomas.Spaeth@unibas.ch)

Trilaterales Forschungsprojekt des CBR

Griechisch-römische Interkulturalität

Forschungszusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg ist das Anliegen des Collegium Beatus Rhenanus. Die Zielsetzung bleibt nicht Papier: im Herbst 2000 wird das CBR ein Forschungsprojekt lancieren, worin ForscherInnen aller drei beteiligten Länder mitarbeiten werden. Im Zentrum stehen zentrale Fragen der Konfrontation und Vermischung von griechischer und römischer Kultur

Während das erste Forschungsprojekt des CBR, «Die Konstruktion der grossen Männer Altoms», mit einer Publikation im Jahre 2000 seinen Abschluss finden wird, ist bereits ein grösseres Projekt in Vorbereitung, das MitarbeiterInnen nicht nur aus Frankreich und der Schweiz, sondern auch aus Deutschland zusammenführen soll: Etwa zwanzig Forscherinnen und Forscher aus Strasbourg, Mulhouse, Freiburg i. Br. und Basel haben ihr Interesse angemeldet, sich am neuen Projekt des CBR zu beteiligen. Gegenstand des neuen Projektes soll die Frage nach der Spannung zwischen der kulturellen Vielfalt des römischen Reiches und einer römisch-imperialen Identität sein, wobei insbesondere die Beziehungen unter den zwei

unterschiedlich dominierenden Kulturen, der griechischen und römischen, im Zentrum der Fragestellungen stehen sollen. Ein Blick in die Antike, der in der Aktualität seinen Ausgangspunkt hat: die Interkulturalität von Gesellschaftsformationen wird heute als spezifische Problematik wahrgenommen, obwohl in der Geschichte eine kulturell einheitliche Gesellschaft wohl kaum je auszumachen ist.

Griechische Wahrnehmung

Das Forschungsprojekt wird sich spezifisch mit der Wahrnehmung der römischen Institutionen, Werten und kulturellen Muster in griechischen Texten auseinandersetzen (griechische Romane, Geschichtswerke, Biographien, Reisebeschreibungen) und die Frage nach der Herausbildung einer allgemeinen «imperialen Identität» stellen. Dabei wird auch untersucht werden, was es bedeutet, in der Zeit des römischen Kaiserreichs von *griechischen* Texten und *römischer* Kultur zu reden: die Vielfalt der kulturellen Situation problematisiert gerade auch identifikatorische Bezeichnungen. Die genauen Modalitäten der Zusammenarbeit sind gegenwärtig noch Gegenstand gemeinsamer Planung; Diskussionsbasis ist ein

dreijähriges Projekt, das in Form von zweimal jährlich stattfindenden Seminaren kollektiv erarbeitet und zu einer gemeinsamen Publikation führen wird. Voraussichtlich wird ein erstes Kolloquium aller MitarbeiterInnen im Herbst 2000 stattfinden.

Thomas Späth

Informationen

Marie-Laure Freyburger:
Université de Haute-Alsace,
Faculté de Lettres et Sciences
Humaines,
10, r. des Frères Lumière,
F-68093 Mulhouse cedex;
ML.Freyburger@univ-mulhouse.fr

Thomas Späth:
Istituto Svizzero di Roma,
via Ludovisi 48, I-00187 Roma;
Thomas.Spaeth@unibas.ch

Eckhard Wirbelauer:
Seminar für Alte Geschichte,
Albert-Ludwigs-Universität, KG I,
Werthmannplatz,
D-79098 Freiburg i. Br.;
wirbelau@ruf.uni-freiburg.de

Seminar für Alte Geschichte/Basel

Identitäten und Alteritäten

Publikation der «Forschungen zu den Ost-West-Beziehungen in hellenistisch-römischer Zeit» innerhalb eines Nationalfonds-Projekt «Quellen zur Geschichte der Nabatäer».

Eingeleitet, übersetzt und kommentiert von U.Hackl, H.Jenni, u. C.Schneider.

Die Nabatäer sind ein signifikantes Beispiel eines Volkes im Grenzbereich zwischen griechisch-römischer und orientalischer Kultur. Sie verdankten ihren Aufstieg der Beherr-

schung des Handels zwischen Arabien und dem Mittelmeer und wandelten sich dabei vom arabischen Beduinenstamm zum hellenistischen Königreich mit der Hauptstadt Petra. Ihre Geschichte ist daher sowohl aus semitischen als auch aus römischen und griechischen Quellen zu gewinnen. Eine repräsentative Zusammenfassung und historische Auswertung dieser Quellen wird hier erstmals in einer interdisziplinären Arbeit vorgelegt.

Das Projekt erwuchs aus der Erkenntnis, dass Wesen und Hintergründe des Hellenismus mit den Themen und Methoden der Al-

ten Geschichte allein nicht zureichend erforscht werden können, es vielmehr der Herannahme der Erkenntnisse der Nachbarwissenschaften, im Falle der Nabatäer vor allem der Orientalistik und der Archäologie bedarf. Nur so lässt sich das Spannungsverhältnis der Kulturen im antiken Vorderen Orient sichtbar machen.

Das Projekt steht kurz vor dem Abschluss. Ein weiteres Projekt (gemeinsam mit Bruno Jacobs) befindet sich noch in der Planungsphase: «Quellen zur Geschichte des Partherreiches».

Ursula Hackl

Seminar für Alte Geschichte/Freiburg i.Br.

Arbeitsladen Genealogie

Funktion von Genealogie im transkulturellen Vergleich

Im Rahmen des SFB 541 «Identitäten und Alteritäten» haben die Mitarbeiter des Teilprojektes B1 (Alte Geschichte) Dr. Ulrich Gotter, Dr. Nino Luraghi, Dr. des. Isabel Toral einen interdisziplinären Arbeitsladen zu Funktion und Morphologie von Genealogien im transkulturellen Vergleich ins Leben gerufen. Auf der Grundlage eines gemeinsamen «Fragenkatalogs» sind bisher Bestandsaufnahmen für insgesamt acht Kulturen präsentiert worden: Judentum/Altes Testament (PD DR. Friedrich Fechter, Erlangen), antikes Griechenland (Dr. Nino Luraghi), antikes Rom (Dr. Ulrich Gotter),

Araber (Dr. des. Isabel Toral), Indien (Prof. Dr. Oskar v. Hinüber, Freiburg), europäisches Mittelalter (Dr. Volkhard Huth, Freiburg), Osmanen (Dr. Gottfried Hagen, Jena) China (Thoralf Klein, M.A., Freiburg). Eine Fortsetzung des Arbeitsladens ist geplant, wobei jedoch die Beschränkung auf Kulturen mit faßbarer historischer Tiefendimension vorgesehen ist.

Im Rahmen des Arbeitsladens wird «Genealogie» ebenso als literarische Gattung wie auch als gesellschaftliches Phänomen betrachtet. Diese doppelte Bedeutung spiegeln die Lemmata des «Fragekatalogs»: Genealo-

gie und Gattungen; Morphologie der Genealogie; Genealogie und Verwandtschaft; «Sitz im Leben» genealogischer Texte; Kontinuität und Wandel in der Funktion von Genealogie. Ein transkultureller Vergleich dieser Einzelaspekte soll die Schwerpunkte und die Bandbreite der Differenzen zwischen den Kulturen verdeutlichen.

Eine Publikation der Ergebnisse ist geplant; eine vorläufige Fassung der Texte findet sich im Internet unter: <http://www.phil.uni-freiburg.de/SFB541/B1/Arbeitsladen.html>

Ulrich Gotter

Seminar für Alte Geschichte/Universität Basel

Tagung «Grosse Prozesse im antiken Athen»

Unter der Leitung von L. Burckhardt und J. von Ungern-Sternberg fand vom 16.–19. Juni 1999 in Castelen eine Tagung zum Thema «Grosse Prozesse im antiken Athen» statt, die Althistoriker, Rechtshistoriker und Klassische Philologen vereinigte. Gemeinsames Ziel war es, die Beiträge für ein Buch, das unter demselben Titel nächstes Jahr im Beck-Verlag München erscheinen soll, zu diskutieren und gegenseitig aufeinander abzustimmen.

Vier systematische Referate legten die Basis für die gesamte Thematik, die sich auf die Zeit des klassischen Athen konzentrierte. Zunächst erklärte K.-W. Welwei (Bochum) den Bedeutungszuwachs des athenischen Volksgerichtes in seinen verschiedenen Ausformungen mit den innen- und aussenpolitischen Herausforderungen, die die Athener durch eine immer breitere Partizipation der Bürgerschaft zu meistern versuchten. G. Thür (Graz) schilderte demgegenüber das konkrete Funktionieren eines Gerichtshofes, wie es die Quellen besonders aus dem 4. Jh. schildern. Ch. Schubert (Leipzig) legte neue Thesen zur Geschichte des Areopags dar, der gleichzeitig der alte, auch in demokratischen Zeiten nie abgeschaffte Adelsrat war. M. Dreher (Magdeburg) hob schließlich die Unterschiede zwischen dem Ostrakismus

und einem Gerichtsverfahren hervor.

Quellenlage lässt Fragen offen

Des weiteren wurden einzelne grosse Prozesse des Zeitraumes betrachtet. Besonders für die frühesten aus dem 5. Jh. gilt, dass Spärlichkeit und Widersprüchlichkeit der Quellen viele Fragen ungeklärt lassen, wie sich an den Prozessen gegen Themistokles (L. Thommen, Basel) und Perikles und seinen Kreis (K. Raaflaub, Washington/ Providence) zeigt. Die Problematik eines Gerichtswesens, das nur Laienrichter kennt, sich in der Urteilsfindung ganz auf die beteiligten Seiten verlässt und dem Richter, d.h. dem Volk selbst, auch in Verfahrensfragen freie Hand gibt, wird in den Mysterienprozessen 415 v. Chr. (F. Graf, Basel) und im Arginusenfall 406 v. Chr. (L. Burckhardt, Basel) deutlich. Immerhin waren diese gegenüber der Gerichtsfarce, die die «30» gegen eines ihrer abspringenden Mitglieder, Tharamenes, 403 veranstalteten (J. v. Ungern-Sternberg, Basel) als mindestens teilweise rechtsstaatlich durchgeführte Verfahren zu bezeichnen.

Sokrates-Prozess

P. Scholz (Frankfurt) interpretierte den Sokrates-Prozess als historisch aus der gesellschaftlichen und politischen Lage durchaus

verständlichen Fall, dem keineswegs das Etikett eines Justizskandals anzuhaften braucht und der in den Augen der Zeitgenossen auch keiner war. Im Banne der Auseinandersetzung Athens mit dem erstarkenden Makedonien standen drei Prozesse, bei denen Demosthenes die wesentliche Rolle spielte. Im Gesandtschaftsprozess (J. Engels, Köln/Loewen) wie im Kranzprozess (W. Schuller, Konstanz) verbanden sich politische Vergangenheitsbewältigung, Richtungskämpfe und schonungslose persönliche Auseinandersetzung zu einem für die Nachwelt aus den rhetorisch meisterhaften, aber historisch verfälschenden Reden kaum mehr entwirrbaren Knäuel. Auch im Harpalos-Skandal (W. Eder, Bochum) wird deutlich, dass sich Prozesse zu einem Mittel des politischen Kampfes entwickelt und mit Wahrheitsfindung und Sicherung des Rechtsfriedens oft nur wenig zu tun hatten.

Zwei Privatprozesse, nämlich die Ehebruchsgeschichte des Euphiletos, die in der ersten Rede des Lysias abgehandelt ist (U. Manthe, Passau), und die Erbschaftsproblematik der 6. Rede des Isaios (W. Schmitz, Bielefeld), rundeten die Tagung ab.

Leonhard Burckhardt

Projet d'un nouveau programme de recherche d'Histoire Romaine à l'Université Marc Bloch

La Guerre au V^e siècle de notre ère

Responsables: Bruno Bleckmann et Alain Chauvot, Professeurs d'Histoire Romaine à l'Université Marc Bloch.

L'intitulé proposé recouvre un double aspect, thématique et chronologique. La guerre est un phénomène dont les formes, les implications, les représentations présentent, à travers les périodes de l'Antiquité, des similitudes, des analogies, des différences, des contrastes de tout ordre. En choisissant de mettre l'accent sur le V^e siècle, on choisit délibérément d'une part de privilégier un angle d'approche d'un moment historique où la guerre joue un rôle important voire essentiel, d'autre part de réfléchir à la notion même de guerre à travers ses manifestations pendant la période considérée.

La période

Le choix de cette période s'explique à la fois par des raisons d'opportunité et par des raisons de fond. Tout d'abord, travaillent actuellement en Alsace et dans les pays du Rhin supérieur et moyen des chercheurs dont l'Antiquité tardive fait partie de leurs domaines de spécialités ; et cette période, et notamment le V^e siècle, est particulièrement riche

en sources dont l'exploitation est d'ailleurs loin d'avoir encore recueilli toute l'attention méritée. Surtout, les caractéristiques mêmes du V^e siècle constituent autant de raisons qui justifient qu'on choisisse de l'étudier sous l'angle de la guerre. En effet, les enjeux, les formes, les acteurs des guerres y sont en grande partie spécifiques. Les affrontements sont désormais, géographiquement, largement internes à l'Empire, en Occident et en Orient, tout en mettant en cause sa survie au moins institutionnelle, sans qu'existe à ce point aucun précédent dans l'histoire romaine (et ce serait déjà un grand thème de rechercher comment les références au passé ont pu être invoquées pour prendre la mesure du présent). Et ces guerres sont elles-mêmes, par nature, certes l'aboutissement de guerres d'agressions externes, mais aussi des guerres internes, et sans doute aussi (mais le sens de cette notion devra être précisée) des « guerres civiles », aux visages divers, allant de l'affrontement entre « princes légitimes » et « usurpateurs » (eux-mêmes à définir) et affrontements de nature plus sociale comme ceux de la Bagaude. Les acteurs sont donc divers, à un moment où la pré-

sence barbare dans l'Empire gagne en nombre et en complexité, la définition même des barbares connaissant dans le même temps des évolutions sensibles. Et l'on n'oubliera pas, à côté des acteurs à proprement parler, les témoins et les victimes : la guerre a été vue, représentée et déformée, elle a été aussi subie, en particulier par les otages et les prisonniers.

Étude globale

Il s'agit donc bien là d'une étude globale, qui n'entend pas par exemple délaissier l'histoire dite sans doute trop rapidement « événementielle », mais s'appuyer sur ses acquis voire les réexaminer lorsque cela sera nécessaire, pour appréhender comment les structures subissent ou font la guerre mais aussi se transforment à travers celle-ci : histoire d'une confrontation ou plutôt d'une série de confrontations d'où ce sont les adversaires eux-mêmes qui sont métamorphosés, qu'il s'agisse des formes nouvelles issues des « armées errantes » ou des ultimes avatars de l'Empire d'Occident.

Anne-Marie Adam
Alain Chauvot

Seminar für Alte Geschichte/Freiburg i.Br.

Antiken von Ithaka – ein imaginäres Museum

Die griechische Insel Ithaka war als mutmaßliche Heimat des Odysseus eines der wichtigsten Ziele westeuropäischer Reisender der frühen Neuzeit. Infolgedessen gelangten seit dem 18. Jahrhundert antike Inschriften und Kunstwerke in verschiedene archäologische Sammlungen.

Das interdisziplinäre Forschungsprojekt setzt sich zum Ziel, die in alle Welt verstreuten Objekte aufzuspüren und in Form eines « imaginären Museums » zusammenzustellen, um einen neuartigen Beitrag zur Historischen Landeskunde Griechenlands zu leisten. Da die Inschriften bereits innerhalb der Vorarbeiten zu *IG IX 1², 4* erfaßt werden, konzentriert sich das Projekt zunächst auf Gattungen wie Goldschmuck, Silber- und Bronzegefäße, Bronzegeräte, Terrakotten

oder Glasgefäße. Die systematische Sichtung von Reiseberichten und weiterer Antikenspublikationen vornehmlich des 19. Jahrhunderts erbrachte Hinweise auf mehr als 100 Fundstücke. Bei etwa 60 Objekten konnte bereits der heutige Aufbewahrungsort ermittelt werden.

Publikation

Die in Vorbereitung befindliche Publikation wird umfassen:

- die Geschichte der Bereisung Ithakas und Kephallenias,
- die Dokumentation von Altfinden, die sich außerhalb Griechenlands befinden,
- unpublizierte Dokumente zu Grabungen des 19. Jahrhunderts.

Das Projekt wird ermöglicht durch Mittel aus dem Finanzierungspool für zeitlich befristete Forschungsprojekte der Universität Freiburg.

Eckhard Wirbelauer

Informationen

Mitarbeiter

Prof. Dr. H.-J. Gehrke
Dr. Matthias Steinhart
Priv.Do. Dr. Eckhard Wirbelauer

Seminar für Alte Geschichte der
Universität

Werthmannplatz, KG I
D-79098 Freiburg i. Br.

Fax: 0049 - [0]761 - 203 - 3413

e-mail: wirbelau@ruf.uni-freiburg.de

Seminar für Ur- und Frühgeschichte/Basel

Ein Kompetenzzentrum für interdisziplinäre Archäologie

«Interdisziplinär» – wer ist das nicht? Das Modewort scheint so abgegriffen, dass an seiner Stelle oft der Begriff «transdisziplinär» auftaucht. Spürt man der Verwendung beider Termini nach, wird rasch deutlich, dass beides meist das Gleiche meint. Bleiben wir also beim bewährten Begriff und blicken selbstbewusst auf unsere Tradition zurück. In Basel verbindet sich Interdisziplinarität in der Archäologie vor allem mit Frau Professor Elisabeth Schmid, die seit den 1950er Jahren programmatisch einen ganzheitlichen Ansatz in der Archäologie vertreten hat. Das Basler Seminar ist ihrem Ansatz treu geblieben, eine Vielfalt verschiedener Forschungszweige ist hier eng vernetzt: die ur- und frühgeschichtliche Archäologie von den Anfängen der Menschheitsgeschichte bis ins Mittelalter, die Archäogeologie (Sedimentologie) und die Archäobiologie (Archäobotanik, Archäozoologie, Anthropologie). Dahinter steht die Überzeugung, dass moderne Forschung nur in einer strikt problemorientierten Arbeitsweise zu neuen, fundierten Ergebnissen führen kann. Der Mensch lebt in einer Umwelt, er verändert sie und er wird von ihr beeinflusst. Das Wissen um diese Wechselwirkung erfordert von Historikern gleichermassen den Einsatz

Prof. Dr. Frank Siegmund

geistes- wie naturwissenschaftlicher Methoden – und er macht zugleich diese strikte Trennung obsolet. Was in der Basler Forschung seit Jahrzehnten erfolgreich ist, steht auch in der Lehre im Vordergrund. In dieser Tradition des Hauses steht auch die Einbindung des Seminars in den Fächerverbund

«Altertumswissenschaften» sowie die Wahl des neuen Ordinarius der Jüngerer und Provinzialrömischen Abteilung, Prof. Dr. Frank Siegmund, der sein Amt zum 1. Oktober antrat.

Frank Siegmund ist 1956 in Wegberg/Rheinland geboren, studierte in Köln und Mainz Ur- und Frühgeschichte, Klassische Archäologie und Geologie. Nach seiner Promotion über die «Merowingerzeit am Niederrhein» in der Bodenforschung und am Museum tätig, kam er 1990 an die Universität Göttingen, wo er sich 1996 mit einer Arbeit über «Alemannen und Franken. Archäologische Studien zu Ethnien und ihren Siedlungsräumen in der Merowingerzeit» habilitierte. Weitere Publikationen und Ausgrabungen zu Themen von den Steinzeiten bis ins Mittelalter. Sein besonderes Interesse gilt diachron kulturvergleichenden Studien und der Weiterentwicklung von Theorie und Methoden des Faches. Am Basler Seminar wird er traditionelle Stärken – auch die Provinzialrömische Archäologie – fortführen und neue Kompetenzen in der archäologischen Prospektion und auf dem Gebiet von EDV und Archäo-Statistik aufbauen.

Renate Ebersbach,
Jörg Schibler,
Frank Siegmund

Abteilung für Provinzialrömische Archäologie/Freiburg i. Br.

Heitersheim, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald

Im März/April wurden die Ausgrabungen in der römischen Villa Urbana planmäßig fortgesetzt. Die Heitersheimer Villa nimmt unter den römischen Villenplätzen Baden-Württembergs einen einzigartigen Rang ein. Sie verkörpert einen Villen-Typ, die sogenannte Achsenhof-Villa, die bislang nur in südlich (Schweiz) und westlich (Trier/Luxemburg) angrenzenden Gebieten nachgewiesen ist und in Heitersheim erstmals rechts des Rheins. Dieser außergewöhnliche Befund wurde von 1991 bis 1994 durch Sondagen in ihrer Gesamtausdehnung (6 ha) erforscht und wird derzeit im Zentrum

großflächig ergraben, um zukünftig unter einem modernen Schutzbau museal präsentiert zu werden.

Gleichzeitig mit den Ausgrabungen wurde die wissenschaftliche Betreuung der Restaurierungsarbeiten (Ergänzungen im Kellerbereich) am Baubefund fortgesetzt. Im Rahmen einer internationalen Tagung über römische Wandmalereien in Veszprém (Ungarn) wurden die vorläufigen Ergebnisse der Wanddekorationen der Heitersheimer Villa vorgestellt.

In Zusammenarbeit mit der Fakultät für Angewandte Wissenschaften der Universität

Freiburg (Lehrstuhl Ottmann) konnte die Virtuelle Rekonstruktion der römischen Villa Heitersheim (Bauphase 3) erfolgreich abgeschlossen werden. Der erarbeitete Film wird künftig im Schutzbau der Römervilla als didaktischer Beitrag gezeigt werden. Eine gewisse Rolle spielte dieser Film bereits im Zusammenhang mit einer VIROR (Virtuelle Hochschule Oberrhein)-Vorlesung, die gleichzeitig nach Heidelberg, Mannheim und Tübingen übertragen wurde.

Hans Ulrich Nuber

Seminar für Ur- und Frühgeschichte/Basel

Forschung aktuell: Oedenburg

Im Sommer 1999 konnte sich das Seminar erstmals als Vertreter der schweizerischen Archäologie an den Grabungen im trinationalen Projekt Oedenburg (Biesheim-Kunheim, F, cf. Newsletter 1/1998, 4 f. und hier S. 2) beteiligen. Im Umfeld der vom französischen Team aufgedeckten Flächen konnten die Basler Studenten unter der Leitung von lic. phil. G. Matter eine sehr grosse Grube (12 m x 6 m) aus der Mitte des 1. Jh. n. Chr. untersuchen, die wahrscheinlich im Randbereich von frühen Kastellen liegt. Zum Vorschein kam reiches und gut erhaltenes Fundmaterial, unter anderem grosse Mengen von Terra Sigillata und Eisen. Als besonders vielversprechend erwiesen sich feucht erhaltene Schichten, aus denen zahlreiche Proben untersucht wurden.

Analysen der Sedimente

Erste Analysen der unter dem Grundwasser-

spiegel erhalten gebliebenen Sedimente ergaben, dass es sich vermutlich um Mist- und Einstreureste handelt, die Hinweise auf frühromische Tierhaltungs-Praktiken geben können. Zwar wurden auch bearbeitete Hölzer gefunden, aber auf gut erhaltene Schrifttäfelchen müssen wir weiter hoffen. Immerhin konnten Pflaumensteine und Kerne kultivierter Trauben geborgen werden. Ob diese auf frühen römischen Weinbau im Elsass hinweisen oder Reste importierter Rosinen sind, kann nur durch einen eindeutigen Befund geklärt werden. Mit einer Datierung in die Mitte des 1. Jh. n. Chr. würden die Traubenkerne von der Oedenburg immerhin zu den frühesten Belegen für römischen Weinbau nördlich der Alpen zählen. Unter den Tierknochen aus dem Grabungsfeld des französischen Teams fanden sich Reste von Maultieren, die bisher vor allem in militärischen Zusammenhän-

gen bekannt wurden. So lassen die überraschend guten Erhaltungsbedingungen für organische Reste neue Einblicke in die Wirtschaft, Ernährung und Umwelt einer bedeutenden römischen Siedlung in der Rheinebene erwarten. Vergleiche mit den älteren Siedlungen von Basel-Gasfabrik und Basel-Münsterhügel sowie der Römerstadt Augusta Raurica drängen sich auf.

Ausbildung junger Archäologen

Die Forschungsgrabung dient zugleich der Ausbildung junger Archäologen. Denn Feldpraxis ist notwendig, und sie umfasst ein komplexes Bündel zahlreicher Fähigkeiten. Organisation, konzeptionelles Denken, Vermessen, Photographieren, das akribische Zeichnen und Beschreiben von Befunden gehören ebenso dazu wie Erfahrungen mit der sachgerechten Probenentnahme.

So lernten die Studierenden an der vor Ort installierten Schlämmanlage unter Anleitung von MitarbeiterInnen der Archäobiologischen Abteilung des Seminars, empfindliche organische Proben schonend soweit aufzubereiten, dass sie in die Laboratorien transportiert und dort weiterbearbeitet werden können.

Renate Ebersbach,
Jörg Schibler,
Frank Siegmund

Schlämmen organischer Siedlungsschichten (Arbon-Bleiche TG 1995, Foto S. Jacomet).

Abteilung für Provinzialrömische Archäologie/Freiburg i. Br.

Sontheim/Brenz, Kreis Heidenheim

In Zusammenarbeit mit dem Württembergischen Landesmuseum wurde für die Neukonzeption der Dauerausstellung des Limesmuseums Aalen aus dem Komplex unserer langjährigen Ausgrabungen in der römischen Straßenstation Sontheim/Brenz der Bereich Registratur/Schrift ausgewählt und mit Hilfe signifikanter Kleinfunde dokumentiert.

Schierenhof/ Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis

Das vor 25 Jahren in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt Baden-Württemberg ergrabene Kastellbad Schierenhof wird derzeit von der Stadt Schwäbisch Gmünd von Grund auf restauriert. Für die neue Beschilderung sind unsererseits Text- und Abbildungsvorschläge unterbreitet worden.

Oedenburg - Biesheim (Haut-Rhin, F)

Unsere zweite Lehrgrabung fand in der Zeit von August bis Oktober an zwei Stellen der Gemarkung Biesheim statt: Auf Flur „Westergass“ wurde eine großflächige Untersuchung des Steingebäudes aus der 1. Hälfte des 4. Jahrhunderts durchgeführt. Eine flächenmäßig kleinere Grabung galt der Nordwestecke der valentinianischen Festung auf Flur „Altkirch“.

Hans Ulrich Nuber

Université Marc Bloch de Strasbourg

Institut d'Histoire romaine, Institut des Antiquités Nationales, Unité de Recherches "Antiquité Romaine et Chrétienne" (UPRES-A 7044, UMB-CNRS)

Conférences d'archéologie

Il est prévu d'organiser un cycle de conférences consacrées à l'*urbanisme dans l'Antiquité*, en particulier en Gaule, de La Tène moyenne à l'époque romaine ; premières conférences pendant le second semestre 1999–2000 ; programme et calendrier seront diffusés ultérieurement.

Publications

Etat des publications de l'unité de recherches « Antiquité Romaine et Chrétienne » :

1. Le programme *Biblia Patristica* a achevé deux publications au cours de l'année 1999:
 - Le volume n°7 de la collection *Biblia Patristica*. Comme tous les volumes de cette collection, il met à disposition un index des citations de la Bible et des allusions bibliques repérées dans la littérature chrétienne ancienne, à partir d'une lecture nouvelle de ces oeuvres réalisées sur les éditions les plus récentes. Ce volume n'est consacré qu'à un seul auteur: Didyme l'aveugle, un Alexandrin du IV^e siècle. Cette oeuvre, importante quoique relativement peu étudiée à ce jour, contient un grand nombre de citations bibliques et justifie que lui soit consacré un volume entier de la collection. Ce volume qui repose entièrement sur les

analyses effectuées par André Pautler, contient en outre une étude sur les fragments de Didyme due à ce chercheur.

- Le volume n°6 des *Cahiers de Biblia Patristica*. Comme les volumes précédents, il rassemble des études d'histoire de l'exégèse de différents auteurs (9 pour celui-ci) sur un thème général commun. Il illustre l'exploitation qui peut être faite des données fournies par la collection *Biblia Patristica*. Ce volume est intitulé: *Rois et reines de la Bible au miroir des Pères*. Il contient un avant-propos du Professeur Pierre Maraval, qui a récemment quitté la direction du programme *Biblia Patristica* pour rejoindre l'Université de Paris IV-Sorbonne.
- 2. Collection *Etudes d'Archéologie et d'Histoire ancienne*:
 - Ouvrages parus :
 - *Les Villes antiques de la France Lyonnaise I: Autun, Chartres, Nevers*, sous la direction d'E. Frézouls, achevé par H. Jouffroy, Marie-José Morant, Michel Matter, 1997.
 - Marie-Laure Freyburger, *Aspects du vocabulaire politique et institutionnel de Dion Cassius*, 1998.
 - Alain Chauvot, *Opinions romaines face aux barbares au IV^e siècle av. J.-C.*, 1998.
 - *Valeurs et Mémoire à Rome, Valère*

Maxime ou la vertu recomposée, sous la dir. de J.-M. David, 1998.

Ouvrages sous presse :

- Actes du Colloque de Strasbourg organisé par l'UPRESA 7044 sur *Emprisonnement et privation de liberté dans l'Antiquité Classique*, décembre 1997, dir. A. Chauvot (*Carcer 1*) (parution automne 1999).
- J.-Y. Feyeux, *Le verre mérovingien du quart nord-est de la France*, à paraître fin 1999 ou début 2000.
- *La statio gallo-romaine de l'Ussspann au Col de Saverne*, sous la dir. d'A.-M. Adam et X. Lafon, à paraître début 2000.
- 3. Le serveur Argentoratum est désormais accessible sur le WEB ; quatre bases sont à la disposition des usagers en consultation: BAHR (Bulletin Analytique d'Histoire romaine), DRANT (Bibliographie des Droits ANTIques, produite par le Centre de Documentation des Droits Antiques, Paris), SDRE (bibliographie, produite par le Centre Société, Droit et Religions en Europe de Strasbourg) et SOCIOREL (bibliographie sur la SOCIOlogie des RELIgions en Europe, produite par cette même équipe).

Anne-Marie Adam
Alain Chauvot

Université de Haute-Alsace/Mulhouse

Faculté des Lettres et Sciences Humaines

Personnel enseignant

Nomination à la rentrée 98 de Madame Aude LEHMANN, spécialiste de Varron, comme Maître de Conférences de latin; elle a été intégrée à l'équipe de recherche UPRES-A 7044 Antiquité Romaine et Chrétienne, et participera au prochain programme CBR associant Strasbourg, Mulhouse, Bâle et Freiburg.

Conférences tenues à l'UHA en 98/99

- Michel CASEVITZ (Université de Paris X): «Les femmes d'Ulysse»
- Jacqueline DANGEL (Université de Paris IV - Sorbonne): «Poétique et rhétorique latines»
- Michel CHRISTOL (Université de Paris I): «L'ordre équestre au III^e siècle ap.J.C.»
- Jean-Marie SALAMITO (Université de Strasbourg): «Les controverses théologiques du III^e siècle».

Echanges

Echanges réguliers d'enseignants et d'étudiants avec les Facultés Saint Louis de Bruxelles, avec conférence d'André CHEYNS «Le roman grec».

Marianne Coudry

Seminar für Alte Geschichte/Freiburg i.Br.

Feldforschungsprojekt Türkei Vom Tempelstaat zur Stadtgemeinde: Transformation und Integration des Territoriums von Olba/Diokaisareia zwischen Hellenismus und Spätantike

Für den Sommer 2000 planen Dr. Kai Trampedach (Fachgruppe Geschichte, Konstanz), Dr. Detlev Wannagat (Archäologisches Institut Freiburg) und Dr. Ulrich Gotter ein Feldforschungsprojekt in und um Uzuncaburç (30 km nördlich von Silifke/Türkei). Ziel der Forschungen ist es, am Beispiel des kilikischen Olba die Stadien der Integration eines Tempelterritoriums indigener Tradition in die griechisch-römische Welt zu analysieren. Die Untersuchung eines Tempelterritoriums als eines nicht-griechischen Organisationsmodells stellt die Frage nach «Akkulturation» in besonders scharfer Weise. Die Veränderungen der politischen, ökonomischen und materiellen Gestalt dieses Gebiets unter dem Einfluß der externen Großmächte (hellenistische Mon-

archien, Imperium Romanum) sollen exemplarisch Auskunft darüber geben, was Hellenisierung bzw. Romanisierung in Anatolien konkret bedeuten konnte. In diesem Sinne fragt das Forschungsvorhaben einerseits nach dem Verhältnis der jeweiligen Großmacht zu der regionalen Organisation, andererseits nach dem jeweiligen Verhältnis von regionalem Zentrum zu regionaler Peripherie. Der markante archäologische Befund im olbischen Territorium bietet für derartige Fragestellungen eine ausgezeichnete Basis: Die monumentalen Bauten des hellenistischen Priesterstaates sind ebenso gut erhalten wie die der beiden römischen Städte Diokaisareia und Olba, die die zentrale Siedlungskammer des olbischen Gebiets besetzen.

Die Untersuchung dieses Kult- und Siedlungszentrums ist für die erste Kampagne geplant. Konkret soll einerseits mit der Bauaufnahme des zentralen Heiligtums der Region, des Zeus-Olbios-Tempels, sowie mit der Aufnahme und Vermessung der zentralen Bauten der beiden römischen Städte Olba und Diokaisareia begonnen werden.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat die Finanzierung des Projekts grundsätzlich zugesagt. Die Gewährung einer Arbeitsgenehmigung durch die türkischen Antikerverwaltung steht bisher noch aus.

Ulrich Gotter

Seminar für Alte Geschichte/Freiburg i.Br.

Kolloquium: Macht, Identität, Kultur: Lykische Dynasten zwischen indigenem Horizont, Persien und Griechenland (5.–4. Jhdt. v. Chr.)

Im Rahmen des SFB 541 «Identitäten und Alteritäten» bereiten Prof. Dr. Michael Strocka (Teilprojekt A8, Archäologisches Institut) und Dr. Ulrich Gotter (Teilprojekt B1, Seminar f. Alte Geschichte) ein Kolloquium über Lykien im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. vor, das zwischen dem 13. und 15.01.2000 in Freiburg stattfinden wird. Dabei soll es vor allem um die präzisere Erfassung der Dynamik von Kulturtransfer und «Akkulturationsprozessen» gehen. Die Landschaft Lykien an der Südküste Kleinasien ist dafür aus mehreren Gründen ausgezeichnet geeignet: Erstens läßt sich dort, an-

ders als in den meisten übrigen Regionen Anatoliens, ein sehr früher Horizont von Kulturtransfer fassen. Die massive Übernahme griechischer Elemente fällt dort bereits ins 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. Zweitens war diese Rezeption kein machtgestützter Kulturexport, sondern ging dezidiert vom Rezipienten aus. Drittens schließlich ist die Region vergleichsweise gut erforscht und dokumentiert: Die Kenntnisse über die monumentalen Zeugnisse lykischer Kultur (sowohl Inschriften als auch Denkmäler) haben in den letzten Jahren erheblichen Zuwachs erfahren.

Alle Vorträge werden um den lykischen Dynasten als dem zentralen Produzenten importierter Bilder und Formen kreisen. Ausgehend von wesentlichen Phänomenen der dynastischen Selbstdarstellung soll nach der Funktion des Kulturtransfers für die Position der lokalen Herrscher gefragt werden. Ein solches Thema verlangt ein interdisziplinäres Profil. Dementsprechend sind im Kreis der Referenten sowohl Althistoriker als auch Klassische und Vorderasiatische Archäologen vertreten. Das genaue Programm wird noch bekanntgegeben.

Ulrich Gotter

Seminar für Ur- und Frühgeschichte/Basel

Internationale Kongresse

Im Jahr 2001 wird das Basler Seminar zwei wichtige internationale Kongresse mitgestalten:

Die «Worked Bone Research Group» trifft sich nach London und Budapest nun zu ihrer 3. internationalen Tagung in Basel. Organisiert wird sie von der Archäobiologischen Abteilung; Spezialisten werden über die Verwendung von Knochen, Geweih und Elfenbein als Rohstoff für die Werkzeug- und Schmuckherstellung von der Urgeschichte bis zur Neuzeit referieren. Eine wichtige Materialgruppe, bisweilen als «Plastik der Ur- und Frühgeschichte» bezeichnet, steht damit im Zentrum des Interesses. Denn seit der Älteren Steinzeit bis in die frühe Neuzeit war Bein ein beliebtes Rohmaterial für eine ganze Reihe unterschiedlichster Produkte – «Menschheitsgeschichte von der Speerspitze bis zur Zahnbürste».

Klappmessergriff mit Philosophenbüste, Knochen oder Geweih, wahrscheinlich mittelkaiserzeitlich.

Foto: U. Schild, Römerstadt Augusta Raurica.

ROMECON XIII (Roman Military Equipment Conference), die internationale Konferenz zur Erforschung römischen Militärs bzw. dessen Ausrüstung tagt im Herbst 2001 in Windisch/Vindonissa. Gastgeberin ist die Kantonsarchäologie Aargau. An der Organi-

Römischer Legionär des 1. Jhds. n. Chr., Aquarell S. Bieri, Römerstadt Augusta Raurica.

sation beteiligen sich die Gesellschaft Pro Vindonissa, das Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität Basel und das Seminar für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie der Römischen Provinzen der Universität Bern. Das Thema der Konferenz lautet: Römisches Militär in zivilem Umfeld. Mit Hilfe von archäologischen, archäobiologischen und althistorischen Referaten soll dem täglichen Zusammenleben von ziviler Bevölkerung und Militär in den Provinzen des römischen Imperiums nachgegangen werden.

Im September 2002 erwarten wir «Medieval Europe Basel 2002», den 3. Europäischen Kongress für Mittelalterarchäologie. Er wirft bereits seine Schatten voraus: www.mebis-2002.org.

Renate Ebersbach,
Jörg Schibler,
Frank Siegmund

Nachwuchs in Alter Geschichte

Werkstattseminar

Das nächste Treffen (vgl. Newsletter 1/1998, 12) der jungen Forscherinnen und Forscher im Bereich der Alten Geschichte (*doc-* und *post-doc*-Niveau, Universitäten Basel, Bern, Freiburg i. Br., Konstanz, Mulhouse, Strasbourg, Zürich) wird stattfinden am Samstag, 20. November 1999, in Freiburg im Br.. Götz Distelrath wird seine Forschungen zu den Prodigien in Rom und Thomas Späth seine Arbeiten über die Figur des Camillus und die Konstruktion der Figur in Biographie und Historiographie zur Diskussion stellen.

Informationen

Christian Mann, Seminar für Alte Geschichte, Universität, KG. I, Werthmannplatz, D-79098 (mannchri@ruf.uni-freiburg.de).

Weiterbildungsseminar

Mit der Gründung des Forschungsverbundes *Collegium Beatus Rhenanus* wurde eine Struktur geschaffen, in deren Rahmen ein Ausbau der Werkstattseminare möglich ist: Vorgesehen ist jährlich ein Weiterbildungsseminar, zu dem eine Forscherin oder ein Forscher eingeladen werden; die Auswahl der Eingeladenen soll dabei den Teilnehmerinnen überlassen sein. Ein erstes Weiterbildungsseminar für *doc-* und *post-doc*-Forscherinnen wird vom 22.–24. Juni 2000 in der Römerstiftung «Castelen» bei Augst (Basel) in Form eines Blockseminars, das voraussichtlich von Simon Price geleitet wird. Price ist Spezialist für religionsgeschichtliche Forschungen (vgl. seine Arbeit *Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor*, Cambridge 1984, sowie das Übersichtswerk Mary Beard, John North, Simon Price, *Religions of Rome*, 2 Bde., Cambridge etc. 1998). Die Zahl der TeilnehmerInnen wird auf 25 beschränkt sein. Das genauere Programm wird am nächsten Werkstattseminar am 20. November 1999 in Freiburg vorliegen.

Informationen

Thomas Späth, Istituto Svizzero di Roma, via Ludovico 48, I-00187 Roma (Thomas.Spaeth@unibas.ch). Anmeldungen (an die gleiche Adresse) bis 31. Dezember 1999.

Termine

Identitäten und Alteritäten

13.–15. Januar 2000
Kolloquium: Macht, Identität, Kultur
(vgl. S. 10)
Prof. Dr. M. Strocka, Dr. U. Gotter
Freiburg i. Br.

Werkstattseminar

20. November 1999
Treffen der jungen ForscherInnen im
Bereich Alte Geschichte (vgl. S. 11)
Freiburg i.Br.

22.–24. Juni 2000
Weiterbildungsseminar (vgl. S. 11)
voraussichtlich mit Simon Price
Castelen/Augst

Im Rahmen von Hellas

11. November 1999
Dr. Thomas Späth (Basel)
Ist Juppiter ein Mann? Männlichkeit,
Recht und Politik im kaiserlichen Rom
18.15 Uhr, Universität Basel,
Kollegiengebäude, Petersplatz 1,
Hörsaal 20

25. November 1999
Dr. Peter Brown (Oxford)
Die Wiederentdeckung von Menander
im 20. Jahrhundert
18.15 Uhr, Universität Basel,
Kollegiengebäude, Petersplatz 1,
Hörsaal 20

3. Februar 2000
Dr. Dorothea Baudy (Konstanz)
Gottlose und Abergläubische –
Religiöse Aussenseiter in der Antike
18.15 Uhr, Universität Basel,
Kollegiengebäude, Petersplatz 1,
Hörsaal 20

Winter 1999/2000

16. November 1999
Dr. Ernst Künzl, Mainz: Römische Souvenirs
– Geschäftsreisen, Pilgerfahrten und Kultur-
tourismus im antiken Römerreich.

Zur Person: Dr. Ernst Künzl ist Direktor am
Römisch-Germanischen Zentralmuseum in
Mainz.

Zum Vortrag: Das Römisch-Germanische
Zentralmuseum Mainz (RGZM), gegründet
1852, ist eine überregionale archäologische
Institution ganz eigener Art. Als archäologi-
sches Forschungsinstitut umfasst es die Ar-
chäologie der Alten Welt von Asien bis Euro-
pa und Nordafrika; der zeitliche Rahmen
reicht vom Paläolithikum bis ins Frühe Mit-
telalter. Es verbinden sich wissenschaftliche
Forschung und Publikation mit Restau-
rierungsarbeiten und Museumsausstel-
lungen. Die ständigen Ausstellungen des
Zentralmuseums haben deshalb auch den
Charakter von Studiensammlungen. Den
Forschungen des Zentralmuseums stehen
mehrere Zeitschriften und Monographie-
reihen in einem hauseigenen Verlag zur Ver-
fügung.

Die Publikationen des Vortragenden berüh-
ren etliche Gebiete der griechischen und rö-
mischen Archäologie (Kulturgeschichte,
Ikonographie und Kunstgeschichte, Waffen,
Medizin, Astronomie sowie Hort- und
Gewässerfunde).

Reiseandenken (Souvenirs) sind eine Er-
scheinung, die nachweislich in der römi-
schen Kaiserzeit des 1.–4. Jahrhunderts n.
Chr. begann. Vorstufen mag es gegeben ha-
ben; sie sind uns freilich nicht bekannt. Der
Vortrag beschäftigt sich natürlich mit der
Frage, warum es das auch schon gab und
woher wir das alles zu wissen meinen. Dar-
über hinaus berührt das Thema die ver-
schiedenen Nuancen der Interpretation rö-
mischer Kleinfunde, ist doch das Souvenir-
thema damals wie heute nicht vom Komplex
der Pilgerreisen und der religiösen Devotio-
nalien zu trennen.

30. November 1999
Diplom-Mineralogin Inge Diethelm, Rie-
hen: Zu viele Schamanen – Zur Interpretati-
on von Felsbildern.

14. Dezember 1999
Dr. Armin Becker, Wiesbaden: Der spät-
augusteische Stützpunkt von Waldgirmes –
Castrum, Polis oder Agora?

11. Januar 2000
Prof. Dr. Frank Siegmund, Basel: Vierrädrige
Prunkwagen der Bronze- und Eisenzeit.

25. Januar 2000
NN, Basel: Berichte zu aktuellen Grabungen
in der Regio Basiliensis und der Stadt Basel.

8. Februar 2000
Dr. Anne Hochuli-Gysel, Avenches: Neues
zur Römerstadt Aventicum.

22. Februar 2000
Dr. Susanne Arnold, Stuttgart: Ausgrabun-
gen im Zisterzienserinnen-Kloster Gnadental
bei Michelfeld (Kreis Schwäbisch Hall).

Die Vorträge finden jeweils um 19.30 Uhr im
grossen Saal im Gebäude der SUVA, St. Ja-
kobs-Strasse 24, Basel, Eingang Gartengasse
53 statt.

Guido Helmig

Newsletter 2 des Collegium
Beatus Rhenanus

Der Newsletter des Collegium Beatus
Rhenanus erscheint jährlich.
Herausgeber: Prof. Dr. Jürgen von
Ungern-Sternberg, Dr. Thomas Späth.
Redaktion: Leandra Pronesti.

Konzept und Layout
Stelle für Öffentlichkeitsarbeit,
Universität Basel

Gestaltung
Leandra Pronesti

Druck
Merkel Druck, Basel

Redaktionsadresse
CBR Newsletter, Seminar für Alte
Geschichte der Universität Basel,
Heuberg 12, Postfach 631, 4003
Basel, Tel.: +41 61 267 12 50, Fax:
+41 61 267 12 49, e-mail:
Leandra.Pronesti@stud.unibas.ch